

OraCycle – Planungshilfe

Allgemeine Empfehlungen zur Unterrichts- und Prüfungsplanung

Aufgabenstellung (Prüfung):

- Die Aufgabe sollte einen authentischen Anlass zur Kommunikation bieten.
- Es sollte einen Bezug zur Welt der Lernenden geben.
- Die Aufgabe muss alle drei Anforderungsbereiche abdecken (NRW!).
- Die Aufgabe sollte eine klare Beschreibung der Situation, der Rollen und der Adressaten enthalten.
- Es muss für alle Teilnehmenden klar sein, was erwartet wird.
- Die im Unterricht erlernten Strategien und Methoden müssen anwendbar sein.

Material (Prüfung):

- Das Ausgangsmaterial sollte so ausgewählt werden, dass eine angemessen lange und tiefgehende Kommunikation möglich ist.
- Es sollte Gelegenheit zu einer authentischen Kommunikation bieten.
- Es muss möglich sein, das Ausgangsmaterial innerhalb der vorgegebenen Vorbereitungszeit zu bearbeiten.
- Das Ausgangsmaterial sollte auditiv präsentiert werden.

Bewertungsraster (Prüfung):

- Das Beurteilungsraster sollte im Sinne der Mündlichkeit Sprache und Inhalt nicht trennen.
- Ebenso sollten Wortschatz und Grammatik integriert beurteilt werden.
- Es sollte möglich sein, das Beurteilungsraster an jeden einzelnen Kurs anzupassen.
- Die im Unterricht entwickelten Kriterien müssen im Raster verwendet werden.
- Die Deskriptoren müssen so spezifisch sein, dass nur wenige Notizen gemacht werden müssen.
- Das Layout muss übersichtlich und kompakt sein.
- Das Bewertungsraster muss den Lernenden vor der Prüfung zur Verfügung gestellt werden.
- Optional: In stärkeren Lerngruppen empfiehlt es sich, Lernende in die Definition der Beurteilungskriterien einzubeziehen.

Voraussetzungen (Unterrichtsplanung):

- Der Unterricht sollte von der Aufgabe her geplant werden (backward planning).
- Die Lehrkraft sollte den Genre-Ansatz verfolgen.
- Die Lehrkraft sollte eine komplexe Kompetenzaufgabe planen.
- Das Unterrichtsvorhaben beginnt mit einer Selbsteinschätzung, die der Lehrkraft zeigt, welche Prioritäten in der Förderung von Mündlichkeitskompetenz gesetzt werden sollten.
- Die individuellen Interessen und Bedürfnisse der Lernenden müssen berücksichtigt werden.
- Die Lernenden sollten in kooperativen Basisgruppen (von etwa drei Schülern) arbeiten.
- Die Lernenden werden in die Entwicklung der Bewertungskriterien einbezogen.
- Der Unterricht bietet Möglichkeiten zur Selbst- und Fremdeinschätzung.
- Die Lernenden sollten regelmäßig Feedback von der Lehrkraft erhalten.

Fertigkeiten:

- Neben dem Sprechen sollte auch das Hörverstehen trainiert werden.
- Die Lernenden sollten lernen, auf andere einzugehen, sie einzubeziehen und Fragen zu stellen.
- Die Lernenden sollten Strategien zur Bewältigung von Sprech- und Prüfungsangst erlernen.

Sonstiges (Prüfung und Unterricht):

- Einrichtung einer Website (innerhalb der Schülerschaft) zur Sammlung von Materialien.
- Erstellen Sie eine Website zur individuellen Unterstützung der Lernenden (digitale Lerntheke).
- Während der Prüfung: Prüfen Sie zu zweit. Sprechen Sie nicht miteinander, um die Ergebnisse zu besprechen, sondern bilden Sie einen Durchschnittswert aus den von Ihnen abgegebenen Einzelergebnissen. Dies spart Zeit, ohne dabei die Reliabilität der Urteile zu schwächen.
- Erlauben Sie den Lernenden, während der Prüfung gemeinsam Notizen zu machen.
- Führen Sie eine Probeprüfung durch.

OraCycle - Planungshilfe

Outcome, Produkte, Lernertexte

Welche sprachlichen und strukturellen Eigenschaften hat das gewünschte Lernprodukt (vgl. 'Genre')?
 Welche Bedeutung hat das Lernprodukt für die mündliche Prüfung? (Kontinuität!)
 Welche Anforderungen stellt das Lernprodukt an die Lernenden?
 Welche Gütekriterien stelle ich persönlich an ein gelungenes Lernprodukt?

Aufgabeninstruktion (Kompetenzaufgabe)

Wie formuliere ich die Aufgabe, sodass sie alle wesentlichen Informationen über das gewünschte Outcome und den Arbeitsprozess enthält und zugleich das Interesse der Lernenden weckt?

Aufgabeninstruktion (Prüfungsaufgabe)

Wie formuliere ich die Aufgabe, sodass sie alle wesentlichen Informationen über das gewünschte Outcome und den Arbeitsprozess enthält und zugleich das Interesse der Lernenden weckt?

Material

Vokabular

Thematisches Wissen

The OraCycle

Präsentationsform

Bewertung

Evaluation

1. Thematischer Einstieg

- Was ist das Zielprodukt? (Vorstellung der Idee)
- Was müssen die Lernenden dafür können und wissen (them. Wissen)?
- Welche thematischen Aspekte sind relevant?
- Welches Vokabular zum Thema/zur Planung des Produkts benötigen die Lernenden?

2. Arbeit mit Modelltexten

- Welche Texte eignen sich als Modelltexte?
- Was sind Charakteristika des Zielprodukts?
- Was sind relevante Kriterien für die Erarbeitung und Beurteilung?
- Welche sprachlichen Mittel, welches Vokabular kann man den Modelltexten entnehmen?
- Was muss geübt werden, welche Strategien sind erforderlich, damit die Lernenden in der Lage sind die Aufgaben zu bewältigen? (individuelle Förderung)

Texte/
Material

Spr. Mittel/
Vokabular

Strategien/
Übung

Kriterien

Material

Scaffolding

Feedback

- Was brauchen die Lernenden noch an Unterstützung, um das Produkt angemessen zu gestalten?
- Wie werden die Kriterien umgesetzt?
- Wie wird das Produkt zur Verfügung gestellt/ gewürdigt? (Präsentationsform)
- Wie wird das Produkt bewertet (Evaluation)?
- Welche (individuellen) Bedarfe bestehen in der Weiterarbeit?

4. Selbständige Konstruktion

- Welche Kriterien müssen bei der Erarbeitung angewendet werden?
- Wie und wann kann Feedback eingeholt werden? (self-/peer assessment, Lehrer-Feedback)
- Welche Scaffolding-Angebot kann ich machen? (individuelle Förderung)

3. Unterstützte Konstruktion